

APROVAÇÃO, REPETÊNCIA E EVASÃO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA: TRILHANDO CAMINHOS FORMATIVOS

Alisson Romeu de Sousa^{1,2}; Jonas Guimarães Paulo Neto^{2,3}

1. INTRODUÇÃO

A escassez de professores de Física na Educação Básica é um desafio de longa data no Brasil, conforme destacou o Conselho Nacional de Educação (Ruiz; Ramos; Hingel, 2007). Esse cenário pode ser atribuído a fatores como altas taxas de evasão e repetência nos cursos de licenciatura, que resultam em desistências frequentes na carreira docente (Barbosa; Fraga Junior; Lima Junior, 2023).

Estudos nacionais e internacionais identificam que a evasão na área de Ciências e Matemática se relaciona com escolhas de curso, currículo, fatores socioeconômicos e desempenho acadêmico (Franco et al., 2022). Em licenciaturas em Física, a falta de identificação dos alunos com o curso e a busca por carreiras socialmente mais valorizadas, como Engenharia, aumentam o risco de evasão (Lima Junior et al., 2020). Ademais, fatores econômicos e o menor prestígio social contribuem para a baixa atratividade da carreira docente (Nogueira; Almeida; Queiroz, 2010; Vieira, 2014; Rabelo; Cavenaghi, 2016).

Este estudo analisa os índices de aprovação, repetência e evasão nas disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará (IFCE), *campus* Crateús, desde sua criação em 2014, considerando a relevância do fracasso em disciplinas como motivo de desistência do curso (Barbosa; Fraga Junior; Lima Junior, 2023) e buscando compreender os desafios enfrentados e as medidas institucionais adotadas para mitigá-los.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois, conforme definido por Galvão, Pluye e Ricarte (2018, p. 8), examina "a associação entre variáveis que podem ser generalizadas para uma população por meio de inferências estatísticas" e "trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e nos fenômenos [...]" (MINAYO, 2001, p. 14).

Para coletar os dados, foram obtidas informações junto à Coordenadoria de Controle Acadêmico (CCA) da instituição. Esses dados incluem os índices de aprovação, evasão e repetência, essa última

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

² alisson.romeu06@aluno.ifce.edu.br

³ jonas.guimaraes@ifce.edu.br

definida como reprovação por falta, quando excede 25% da carga horária do componente curricular, ou por nota, quando a média final é inferior a 3,0. Os alunos são aprovados diretamente quando sua média parcial é igual ou superior a 7,0, enquanto aqueles com média entre 3,0 e 7,0 são submetidos à Avaliação Final (AF), sendo necessário, nesse caso, que a média aritmética da parcial e final seja superior a 5,0 para que haja aprovação. Desse modo, foram também investigados os números de estudantes aprovados de final nas disciplinas específicas, pois na metade inicial do curso as taxas de reprovação e evasão são mais altas e correlacionadas (Simões; Custódio, 2020; Gomes, 2011; Fusinato et al., 2003). Neste estudo, a evasão é definida conforme descrito por Barbosa, Fraga Junior e Lima Junior (2023, p. 2), como a “saída permanente de um estudante de um curso superior em uma instituição de ensino”, mais especificamente, no curso de Licenciatura em Física do IFCE, campus Crateús.

Foram coletados dados de todos os semestres do curso desde sua criação em 2014 até o semestre 2022.2, que terminou em junho de 2023. O curso oferece anualmente 35 vagas para estudantes que concluíram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com seleção via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Foram selecionadas as disciplinas do núcleo específico do curso, que incluem componentes de Física e Matemática, exceto as Físicas Experimentais devido à sua natureza. As disciplinas selecionadas são: Matemática Elementar, Introdução à Física, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral (I, II, III e IV), Mecânica Básica (I, II e III), Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo (I e II), Ótica, Física Moderna (I e II), Física Contemporânea, Metodologia do Ensino da Física e História da Física.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As figuras com os gráficos para cada semestre estão a seguir, com as respectivas disciplinas supracitadas. As figuras 1 e 2 trazem os índices apresentados para a primeira metade do curso de Licenciatura em Física do IFCE *campus* Crateús.

Figura 1. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 1º e 2º semestres.

Figura 2. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 3º e 4º semestres.

A análise dos indicadores de evasão nos primeiros quatro semestres revela que a evasão é mais alta no primeiro semestre, com uma redução ao longo dos dois primeiros anos. Esse padrão inicial pode ser atribuído à falta de conhecimentos prévios específicos. Muitos alunos ingressam no curso de Física sem interesse real na área, utilizando-o como alternativa para carreiras socialmente mais valorizadas, como Engenharia (Fernandes et al., 2020). No IFCE, parte dos estudantes acaba migrando para cursos como Letras ou Geografia, também oferecidos pela instituição.

No terceiro semestre, destaca-se a disciplina de Álgebra Linear, que apresenta uma evasão mais elevada, devido à sua natureza abstrata e exigência de pré-requisitos e maturidade acadêmica. Já no quarto período, a taxa de evasão é praticamente nula, indicando que os estudantes que persistem até este ponto tendem a consolidar-se com o curso.

Nos três primeiros semestres, a taxa de aprovação nas disciplinas, com exceção de Mecânica Básica I e Cálculo Diferencial e Integral II, não ultrapassou 50% dos alunos matriculados. Mais de 70% dos alunos aprovados o foram na Avaliação Final, ou seja, obtiveram média parcial entre 3,0 e 7,0. Esse dado sugere que o elevado índice de evasão inicial impacta o desempenho acadêmico geral nos primeiros semestres.

As taxas de repetência por falta e por nota variaram entre 42% e 53% nos três primeiros semestres, caindo consideravelmente no quarto período. Neste último, observa-se a menor proporção de estudantes aprovados na Avaliação Final, possivelmente relacionada à taxa zero de evasão e à maior consolidação no curso.

As figuras 3 e 4 trazem os índices percentuais para evasão, repetência e aprovação para os componentes curriculares da segunda metade do curso.

Figura 3. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 5º e 6º semestres.

Figura 4. Percentual de aprovação, repetência, evasão e prova final para o 7º e 8º semestres.

A análise das figuras 3 e 4, referentes à segunda metade do curso de Licenciatura em Física, mostra uma evasão praticamente inexistente nos componentes específicos, confirmando as hipóteses levantadas no quarto período. As aprovações, com nota superior a 7,0, aumentam de forma significativa em relação aos semestres iniciais, assim como a taxa de repetência diminui ao longo dos últimos quatro períodos, a partir do quinto. Esses resultados levantam questões sobre a formação docente e incentivam discussões sobre o processo de avaliação, que impacta as taxas de aprovação e repetência. Segundo Fusinato et al. (2003), a retenção, influenciada pela repetência, está ligada às reprovações nos componentes iniciais, onde os índices são elevados.

No âmbito do IFCE, Parente (2020) constatou que, segundo os estudantes, 74% dos docentes discutem avaliação apenas no início da disciplina. No curso de Licenciatura em Física, *campus* Crateús, esse diálogo é majoritariamente informativo (55%), seguido por reflexivo (24%) e instrutivo (6%), sendo a prova o principal instrumento avaliativo para 97% dos licenciandos. Ademais, 76% dos alunos percebem a avaliação como classificatória, enquanto 58% desejam uma abordagem mais formativa, em contraste com metade dos professores que avaliam apenas para medir desempenho. Esse cenário levanta questionamentos sobre a formação básica dos licenciandos, fator que impacta seu desempenho, especialmente nos semestres iniciais.

O curso de Licenciatura em Física do IFCE *campus* Crateús tem se comprometido a lidar de forma abrangente com as questões de evasão e baixos índices de aprovação, discutindo ativamente esses

desafios em colegiados e reuniões pedagógicas. Foi realizada uma análise estrutural das disciplinas iniciais, considerando carga horária, dificuldades dos ingressantes e os impactos contínuos da pandemia de COVID-19, além de implementadas práticas integrativas como a organização de eventos científicos e pedagógicos e a concessão de bolsas de incentivo à permanência.

Uma avaliação diagnóstica foi implementada para os novos alunos do curso, contendo questões de Matemática e Física, visando identificar possíveis dificuldades e oferecer orientação para disciplinas extracurriculares, como Matemática Básica. Esses resultados são também utilizados para melhorar/balizar a abordagem didático-pedagógica dos professores do primeiro semestre e para incentivar a oferta de novos recursos, como monitorias e minicursos e oficinas em eventos promovidos pelo IFCE.

No Projeto Pedagógico do Curso (PPC), ocorreram mudanças significativas. A disciplina de Introdução à Física foi expandida para dois módulos de 120 horas, cobrindo matemática básica e ampliando os conteúdos de física além da mecânica. As disciplinas específicas começam no terceiro semestre, após uma revisão de conceitos do Ensino Médio. A Metodologia do Ensino da Física foi dividida em módulos focados em Mecânica, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo, e Ótica e Física Moderna, com carga horária dobrada. No primeiro semestre, "Introdução ao Curso" apresenta aos estudantes uma visão conceitual, histórica e epistemológica da Física, com exploração dos três laboratórios do curso.

Algumas disciplinas específicas, como Matemática Elementar, Química Geral e Álgebra Linear, foram retiradas da grade obrigatória. O curso priorizou Cálculo Diferencial e Integral como pré-requisitos para Mecânica Básica, o que motivou parte das mudanças. Disciplinas pedagógicas, como História da Educação e Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, foram adiantadas, permitindo que o Estágio Supervisionado I inicie no quarto semestre, possibilitando aos alunos maior dedicação ao TCC no último semestre.

4. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados, o curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal do Ceará, *campus* Crateús, enfrenta desafios nos primeiros semestres, especialmente em relação à evasão e às taxas de reprovação. A análise mostra que a entrada de estudantes sem uma clara identificação com o curso, somada à dificuldade inicial de adaptação aos conteúdos específicos de Física e Matemática, contribui para a alta evasão nesse período. No entanto, a evasão praticamente nula nos componentes específicos na segunda metade do curso sugere que os estudantes que superam os desafios iniciais tendem a permanecer no curso.

O curso tem buscado discutir essas questões e implementado intervenções para melhorar a adaptação dos novos alunos e acompanhar seu progresso, as quais foram integradas às mudanças no PPC e são também realizadas em atividades extracurriculares, como monitoria, disciplinas optativas e seminários temáticos. A melhoria nas taxas de aprovação e a redução da repetência nos últimos semestres sugerem uma adaptação dos estudantes ao curso e uma maior eficácia do processo de ensino-aprendizagem nessa fase. Portanto, recomenda-se que a instituição e os professores adotem estratégias pedagógicas e avaliativas mais formativas e processuais, visando reduzir as taxas de evasão e reprovação nos primeiros estágios do curso e fortalecer a formação de professores em Física.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, R. de C.; FRAGA JUNIOR, J.; LIMA JUNIOR, P. Em que medida o desempenho acadêmico contribui para a evasão? O caso de um curso de Licenciatura em Física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 45, p. e20230210, 2023.
- FERNANDES, J.; GUIMARÃES, M.H.U.; ROBERT, A.; PASSOS, M. M. Estudo da evasão dos estudantes de Licenciatura e Bacharelado em Física: uma análise à luz da Teoria do Sistema de Ensino de Bourdieu. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 37, v. 1, p. 105-126, 2020.
- FUSINATO, P. A.; GIANOTTO, D. E. P.; MENA, L.; HIBLER, I.; SANTOS, C. A. **A disciplina de Física I em cursos de graduação da Universidade Estadual de Maringá: um estudo da evasão e da repetência**. In: Simpósio Nacional de Ensino de Física, 15., 2003, Curitiba. *Anais [...]* Curitiba, 2003.
- GALVÃO, M. C. B.; PLUYE, P.; RICARTE, I.L.M. **Métodos de pesquisa mistos e revisões de literatura mistas: conceitos, construção e critérios de avaliação**. InCID: *R. Ci. Inf. e Doc.*, Ribeirão Preto, v. 8, n. 2, p. 4-24, 2017.
- GOMES, F. C. F. **A desistência de alunos na Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN): causas e sugestões para o debate**. 2011. 619f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.
- LIMA JUNIOR, P. et al. Excelência, evasão e experiências de integração dos estudantes de graduação em física. *Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências*, Belo Horizonte, v. 22, 2020.
- MINAYO, M. C. de S. (Org.). **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.
- NOGUEIRA, C. M. M.; ALMEIDA, F. J.; QUEIROZ, K. A. S. A escolha da carreira docente: complexificando a abordagem sociológica. **Vertentes**, v. 19, n. 1, 2010.
- PARENTE, N. N. **Avaliação do ensino-aprendizagem nas licenciaturas em Física do IFCE: conhecendo as práticas e propondo caminhos formativos**. 2020. 447f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.
- RABELO, R. P.; CAVENAGHI, S. M. Indicadores educacionais para formação de docentes: uso de dados longitudinais. **Estudos em Avaliação Educacional**, São Paulo, v. 27, n. 66, p. 816-850, 2016.
- RUIZ, A. I.; RAMOS, M.N.; HINGEL, M. **Escassez de professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e emergenciais**. Ministério da Educação. 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2023.
- SIMÕES, B. dos S.; CUSTÓDIO, J. F. A evasão em uma Licenciatura em Física: um olhar para as relações com o saber. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, 2020.
- VIEIRA, J. D. Valorização dos profissionais: carreira e salários. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 8, n. 15, p. 409-426, 2014.